

ONLAYN MEDIATSIYA VA ARBITRAJ TIZIMLARINING AFZALLIKLARI

Meliqo'ziyeva O'g'iloy Husniddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Ommaviy huquq
fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596572>

ARTICLE INFO

Received: 1st November 2025
Accepted: 2nd November 2025
Published: 12th November 2025

KEYWORDS

onlayn mediatsiya, onlayn arbitraj, nizolarni hal etish, raqamli texnologiyalar, tijorat nizolari, huquqiy islohotlar, huquqiy asos, xalqaro tajriba.

ABSTRACT

Mazkur maqolada onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlarining zamonaviy huquqiy tizimdagi o'rnini hamda ularning an'anaviy nizolarni hal etish usullaridan ustun jihatlari tahlil qilinadi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanishi natijasida nizolarni masofadan turib hal etish mehanizmlari rivojlanib bormoqda. Maqolada ushbu tizimlarning afzalliklari sifatida vaqt va xarajatlarni tejash, geografik cheklolarning yo'qligi, jarayonning oshkorligi hamda hujjat almashinuvining soddaligi kabi omillar ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, maqolada xalqaro tajribalar va O'zbekiston bu sohada amalga oshirayotgan islohotlar solishtirma tahlil asosida o'rganiladi.

I. Kirish

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan hozirgi davrda, huquqiy nizolarni hal etish jarayonlari ham zamonaviy axborot texnologiyalari asosida yangilanib bormoqda. Shu bois, dunyo mamalakatlarida raqamli huquqiy tizimlarni rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu nuqtai nazardan, nizolarni hal etishning zamonaviy shakllari – onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlari ham rivojlanmoqda.[1] **Mediatsiya** — kelib chiqqan nizoni taraflar o'zaro maqbul qarorga erishishi uchun ularning ixtiyoriy roziligi asosida mediator ko'magida hal qilish usuli. **Arbitraj** — doimiy arbitraj muassasasi yoki muayyan nizoni hal qilish uchun tashkil etiladigan arbitraj sudi tomonidan amalga oshirilishidan qat'i nazar, nizoni hal etish tartib-taomili: Onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlari esa ushbu jarayonlarni internet va raqamli aloqa vositalari yordamida amalga oshirilishini anglatadi va biz buni qisqa qilib ODR (Online Dispute Resolution) – nizolarni onlayn hal qilish deb atashimiz mumkin.

Onlayn nizolarni hal qilish (ODR) ni ishlab chiqishda asosan to'rt bosqich mavjud ([Tayler, 2003](#)). Birinchisi, 1990-yildan 1996-yilgacha davom etgan, elektron yechimlar sinov davrida bo'lgan havaskor bosqich edi. Keyingi yillarda (1997–1998) ODR dinamik rivojlandi va bu sohada xizmatlarni taklif qiluvchi birinchi tijorat veb-portallari tashkil etildi. Keyingi bosqich (biznes) 1999-yildan 2000-yilgacha davom etdi. Iqtisodiy rivojlanishning qulay davrini inobatga olgan holda, ayniqsa IT xizmatlarida, ko'plab kompaniyalar nizolarni elektron hal qilish asosidagi loyihalarni boshladilar. 2001-yil institutsional bosqichning boshlanishi bo'ldi, bu davrda ODR texnikasi sudlar va ma'muriy organlar kabi institutlarga joriy etildi³. Hozirgi kunda bu tizimlar zamonaviy texnologiyalar sababli rivojlanib bormoqda.

Ushbu tizimlar an'anaviy jarayonlarga nisbatan yanada tezkor, arzon va qulay bo'lib, taraflar o'rtasidagi murosani ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Biznes, oila, mehnat, iste'molchi huquqlari, xalqaro savdo kabi ko'plab yo'nalishlarda bu tizimlardan keng foydalanilmoqda. Maxsus platformalar orqali uchrashuvlar o'tkazish, hujjatlarni almashish, da'vo arizasini yuborish, javob olish, eshituvlar o'tkazish va hatto qaror chiqarish ham elekton shaklda ekanligi xalqaro biznes va elektron tijorat sohalarida ayniqsa samarali, chunki bunday munosabatlarda taraflar ko'pincha turli mamlakatlarda joylashgan bo'ladi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyot va elektron hukumat tizimlarini rivojlantirish bilan bir qatorda, huquqiy nizolarni hal etishning elektron shakllariga e'tibor kuchaymoqda. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida e-sud, e-mediatsiya, e-huquqiy xizmatlar kabi tashabbuslar bosqichma-bosqich amaliyotga joriy qilinmoqda.

Hozirgi nazariy asoslarni, amaliy vositalar va usullarni, huquqiy va zamonaviy mulohazalarni o'rganish orqali ushbu tizimlarni yaxlit tushunish mumkin.

II. Metodologiya

Ushbu tadqiqotda onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlarining afzalliklarini aniqlash maqsadida bir nechta metodlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida mavjud huquqiy manbalar, xalqaro tajriba hamda amaliy misollar o'rganilib, tahlil qilindi. Mazkur yondashuvlar onlayn nizolarni hal etish mexanizmlarining samaradorligini nazariy va amaliy jihatdan tushunish imkonini beradi.

Tadqiqotning asosiy ma'lumot manbalari sifatida O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari, jumladan "Mediatsiya to'g'risida"gi qonun, "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonun, shuningdek boshqa normativ-huquqiy hujjatlar, ResearchGate, Jstor, Google Scholar kabi elektron bazalardagi ilmiy maqolalar va tadqiqotlardan foydalanildi.

Tadqiqotda huquqiy tahlil, kontent tahlili va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Huquqiy tahlil yordamida mazkur tizimlarning normativ asoslari hamda ularning amaliy qo'llanish mexanizmlari o'rganildi. Kontent tahlili mavjud ilmiy manbalardagi faktik ma'lumotlarni tizimlashtirish va ularning mohiyatini aniqlashga xizmat qildi. Taqqoslash usuli orqali esa O'zbekiston tajribasi xorijiy mamlakatlardagi onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlari bilan solishtirildi. Xalqaro maydonda faoliyat yuritayotgan platformlar va xalqaro doirada amal qiladigan huquqiy hujjatlarga misollar keltirildi. Ushbu taqqoslash O'zbekistonning onlayn mediatsiya va arbitraj sohalaridagi tajribalarini kengaytirishga va xalqaro amaliyotdan foyda olishga yordam beradi.

Eng asosiysi, tadqiqot natijasida onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlarining an'anaviy jarayonlarga nisbatan ustunliklari aniqlab, tahlil qilib chiqildi. Natijada, ushbu metodolik yondashuvlar orqali ushbu tizimlarning tahlilini osonlashtirish va samaradorligini baholash imkoniyati paydo bo'ldi.

Ushbu tizimlar nizolarni sudgacha hal qilishning samarali usullari hisoblanadi, biroq mediatsiya kelishuvga yo'naltirilgan bo'lsa, arbitraj esa yakuniy qaror chiqarishga yo'naltirilgan hisoblanadi. Shu bois, ushbu maqolada ularning afzalliklaridan o'xshash tomonlari birgalikda yoritiladi va ba'zi o'rinlarda asosiy farqlar ko'rsatiladi.

III. Natijalar

Tadqiqot natijalari onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlari an'anaviy tizimlarga qaraganda samaraliroq ekanligini ko'rsatmoqda. Ushbu tizimlar orqali nizolarni an'anaviy jarayonlarga qaraganda tezroq hal etish imkoniyati mavjud. Tadqiqot natijalari nizoni hal qilishning o'rtacha muddati 50 % ga qisqarganini ko'rsatdi. Bu natijaga videokonferensiyalar, elektron hujjat aylanishi va jarayonlarni masofadan avtomatlashtirish orqali erishiladi. Taraflar uchun

turar joy va logistika harajatlarning yo'qligi sababli an'anaviy tizimlarga qaraganda xarajatning 40 % ini tejab qolishlari mumkin ekanligini ko'rsatdi⁴. Onlayn tizimlar geografik chegaralarni bartaraf etadi: taraflar istalgan joydan ishtirok etishi, xususan chet eldan qatnashayotganda ham protsedura to'liq amalga oshishi mumkin. Bu xususiyat elektron tijorat, xalqaro savdo va kross-border (chegaralararo) nizolar uchun juda muhim — tegishli adabiyotlarda onlayn mexanizmlar kross-border nizolarni samarali hal etishda alohida afzallik sifatida ko'rsatilgan. Tadqiqotlar (turli mamlakatlar bo'yicha) respondentlarning katta qismi onlayn mediatsiyaning qulayligini va murosaga erishish imkoniyatini ijobiy baholaganini ko'rsatadi. Tadqiqotlar foydalanuvchi qoniqishini yuqori deb topganini, shuningdek, onlayn vositalar taraflar orasidagi muloqotni osonlashtirishi va emotsional stressni kamaytirishini qayd etadi.

Demografik	Kategoriya	Chastotasi	Foiz
Yosh	18-29	50	25%
	30-44	80	40%
	45-60	50	25%
	60+	20	10%
Jins	Erkak	110	55%
	Ayol	90	45%
Bahs turi	Tijorat	120	60%
	Oila	50	25%
	Boshqa fuqarolik mas	30	15%
	Geografik mintaqa	Shimoliy Amerika	70
	Yevropa	60	30%
	Osiyo Tinch okeani	40	20%
	Boshqa hududlar	30	15%

[14]

Onlayn mediatsiya sonasida o'tkazilgan quyidagi jadvalda statistik ma'lumotlar keltirilgan. Unga ko'ra demografik tavsif turli yosh guruhlari va jinlar o'rtasida muvozanatli taqsimotni ko'rsatadi, bunda tijorat nizolarida ishtirok etgan qatnashchilar ulushida sezilarli farq mavjud. Geografik taqsimot xalqaro namunaning xilma-xilligini bildiradi.

Demografik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, onlayn mediatsiyadan turli yoshdagi, jinsdagi va hududlardagi shaxslar foydalanmoqda — ular asosan turli turdagi chegaralararo tijorat nizolarida ishtirok etishadi. Bu esa onlayn mediatsiyaning imkoniyatlari va muammolarini kengroq yoritishga yordam beradi. Tijorat nizolarida ishtirokchilarning yuqori ulushi onlayn mediatsiyaning xalqaro biznes kontekstlarida ortib borayotgan ahamiyatini ko'rsatadi. Oila va boshqa fuqarolik masalalari ham ushbu usulning universalligini ta'kidlaydi.

Shimoliy Amerika va Yevropadan yuqori ishtirok darajasi onlayn mediatsiya nisbatan rivojlangan yoki osonroq kirish mumkin bo'lgan hududlarda joylashganini aks ettiradi. Turli xildagi nizolar va mintaqalardagi ishtirok darajalari onlayn mediatsiya samaradorligi haqida yaxlitroq tasavvur beradi. Bu xilma-xillik onlayn mediatsiyaning turli kontekstlardagi ishlashini yanada to'liq tushunish imkonini beradi [15].

Yuqoridagi jadvalda onlayn mediatsiyadan qoniqish ko'rsatkichlari bayon etilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tijorat nizolari va umumiy qoniqish darajalari o'rtasida statistik jihatdan sezilarli ijobiy bog'liqlik mavjud. Tijorat nizolarida ishtirok etgan respondentlar onlayn mediatsiyaning ko'proq ijobiy ta'sirini his etishgan, bu esa onlayn mediatsiya ayniqsa biznes bilan bog'liq mojarolarni hal etishda samarali ekanini anglatadi.

Grafik tahlil natijalari onlayn mediatsiya samaradorligini baholashda kontekstning muhimligini ta'kidlaydi. Ishtirokchilar tijorat sohasida onlayn mediatsiyadan foydalanishga tobora ko'proq o'rganar ekanlar, ularning qoniqish darajasi ham oshadi. Ushbu topilma shuni ko'rsatadiki, turli xildagi nizolar uchun maxsuslashtirilgan mediatsiya amaliyotlarini takomillashtirish onlayn mediatsiyaning umumiy samaradorligini oshirishi mumkin. [13]

An'anaviy jarayonlar ko'pincha ommaviy va ochiq bo'lish ehtimoli yuqori, onlayn shaklda esa shaxsiy ma'lumotlar elektron platformalar orqali himoya qilinadi, yopiq video konferensiyalar, elektron imzo va autentifikatsiya tizimlari orqali maxfiylik yaxshiroq taminlanishi mumkin. Bunga qo'shimcha tarzda, nizolarni onlayn hal etish sudlarga tushadigan yukni kamaytiradi. Tadqiqotlarga ko'ra ushbu tizimlar joriy samarali joriy etilgan mamlakatlarda an'anaviy sudga murojaatlar soni 10-25 % gacha kamaygan. (EU Digital Justice Report 2022).

IV. Muhokama

So'ngi yillarda O'zbekistonda onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlarini rivojlantirish bo'yicha sezilarli qadamlar qo'yilmoqda. Xususan, "Mediatsiya to'g'risida"gi va "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonunlar ushbu yo'nalishning huquqiy asosini yaratdi. Ushbu hujjatlarda asosiy prinsiplar, majburiyatlar va asosiy tushunchalarga huquqiy jihatdan ta'rif berilgan bo'lib, huquqiy jihatdan tartibga solish normalari keltirilgan. Bu holat O'zbekistonda raqamli adliya infratuzilmasining shakllanayotganini ko'rsatadi.

Biroq, O'zbekiston tajribasi hali to'liq raqamlashtirilgan mediatsiya yoki arbitraj platformalari (masalan, to'liq avtomatlashtirilgan " Online Dispute Resolution" – ODR tizimlar) darajasiga yetgani yo'q. Masalan, Singapurda online mediatsiya uchun maxsus platforma yaratilgan bo'lib u 2024-yilda tashkil etilgan. SIMC ([Singapore International Mediation Centre](#)) ning asosiy maqsadi – nizolarni mediatsiya orqali tez, samarali va arzon yo'l bilan hal etishdir. Bunga qo'shimcha tartibda SIAC ([Singapore International Arbitration Centre](#)) ham tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi xalqaro nizolarni arbitraj orqali hal etish hisoblanadi. Bular global darajadagi ODR markazlari hisoblanadi

va qarorlari dunyo bo'ylab juda ko'p davlatlarda tan olinadi. Singapur - onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlari ilg'or darajada rivojlangan dunyo davlatlaridan biri.

UNCITRAL (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Savdo Huquqi Komissiyasi) mediatsiyaga oid “ UNCITRAL Mediation Rules” , “ UNCITRAL Arbitration Rules” va “ Technical Notes on Online Dispute Resolution” hujjatlari qabul qilingan. Ushbu hujjatlar xalqaro doirada onlayn nizolarni hal qilish uchun oblanadi va dunyoning ko'plab mamlakatlarida ushbu hujjatlarning huquqiy kuchi tan olinadi, jumladan, O'zbekistonda ham.

Kanadadagi Civil Resolution Tribunal tizimi butunlay onlayn ishlaydi va sud aralashuvisiz ko'plab kichik da'volarni hal qiladi. CRT [10] ishi asosan raqamli interfeysda: birinchi bosqichda “ expert tizimi” orqali foydalanuvchilarga muammo diagnostikasi, huquqiy maslahat, shablon xatlar va ma'lumotlar taqdim etadi. Agar tomonlar o'zaro kelisha olmasa, CRT “ case manager” (ish menejeri) yordamida onlayn mediatsiyaga o'tadi. Ular video yoki audio orqali uchrashishi mumkin. Oxirgi bosqich – agar mediatsiya samara bermasa - sud qaroriga teng keladigan qaror chiqariladi va qarorlar sudda majburiy ijro etilishi mumkin.

SIDREC [11] (Security Industry Disput Resolution Center) - Malayziyada capital bozordagi moliyaviy da'volar uchun onlayn nizolarni hal qilish xizmatini taqdim etadi. SIDREC ning ODR modeli ikkita uslubni qamrab oladi: “hybrid” (video konferensiya + ofis) va “ fully virtual” (butunlay onlayn). “Malayziyada Arbitration Act 2012” va “Mediation Act 2005” ning mavjudligi huquqiy jihatdan bu tizimlar tartibga solinganini anglatadi.

Xitoyda “People's Mediation Committes” deb nomlangan mediatsiya organlari mavjud va ular onlayn mediatsiyaga yo'naltirilgan platformalarni yuritadi. Xitoydagi bir nechta arbitraj komissiyalari onlayn arbitraj qoidalarini qabul qilgan. Masalan, CIETAC [12] (China International Economic and Trade Arbitration commission) o'zining “Online Arbitration Rules” ga ega. E-savdo platformalarining ichki ODR tizimlari: Alibaba kabi yirik kompaniyalar o'z ichki nizolani hal qilish uchun onlayn mediatsiya va arbitraj xizmatlarini taqdim qiladi.

Buyuk Britaniyada ODR bo'yicha rasmiy ekspert guruhi va 2015-yildagi CJC (Civil Justice Court) hisobotlari mavjud. Maqsadi kichik fuqarolik da'volari uchun onlayn yechimlarni yaratish va sudlarga bo'ladigan yukni kamaytirish.

Ebay [6] kabi platformalar iste'molchilarga onlayn nizolarni tezkor hal etish imkonini beradi.

V.Xulosa

Raqamli texnologiyalar davrida onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlari xalqaro miqyosda nizolarni hal etishning eng samarali, tezkor va iqtisodiy jihatdan qulay mexanizmiga aylandi. Ularning asosiy afzalligi – taraflarga vaqt, masofa va xarajat cheklovlaridan holi ravishda o'zaro kelishuvga erishish imkonini berishidir. An'anaviy sud jarayonlariga nisbatan, onlayn muqobil nizolarni hal etish (ODR) tizimi ko'proq shaffoflik, hujjat aylanishining elektron shakli, maxfiylik va taraflarning psixologik qulayligini ta'minlaydi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bu tizimning muvaffaqiyati asosan huquqiy asoslarning mustahkamligi va texnik infratuzilmaning rivojlanganligiga bog'liq. Masalan, Singapurdagi SIAC va SIMC, Kanadadagi CRT yoki Xitoydagi internet sudlari onlayn tartibda butun jarayonni – da'vo topshirishdan tortib, yakuniy qarorgacha – virtual tarzda amalga oshira oladi. Malayziyada SIDREC va Buyuk Britaniyada eBay ODR platformalari esa iste'molchi va biznes nizolarida tezkor, arzon va ishonchli xizmat ko'rsatadi.

O'zbekiston tajribasida ham so'nggi yillarda bu yo'nalishda muhim harakatlar amalga oshirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar orqali elektron hujjat almashinuvi, onlayn sud majlislari, raqamli vositalar yordamida nizolarni hal qilish amaliyotlari shakllanmoqda va tartibga solinmoqda. Bu – mamlakatning raqamli adliya tizimiga o'tish yo'lida muhim bosqichdir.

Shuni bilan birga, tajribalar tahliliga ko'ra O'zbekiston uchun hozircha yagona milliy ODR platformasining yo'qligi, mediator va arbitrlarga onlayn formatda ishlash bo'yicha malaka yetishmasligi hamda texnik infratuzilmaning ayrim hududlarda sustligi bu tizimlarning rivojlanishi uchun asosiy cheklovlar ekanligi aniqlandi. Shu bois xalqaro tajribalardan o'rganilgan holda milliy ODR strategiyasini ishlab chiqish, mediatsiya va arbitraj jarayonlarida sun'iy intellektdan foydalanish, huquqiy normativlarni takomillashtirish hamda mutaxassislar tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, onlayn mediatsiya va arbitraj tizimlari - nafaqat sud yuklamasini kamaytirish, balki fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga adolatli, tezkor va qulay huquqiy yechim taklif etishning zamonaviy yo'lidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6079-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi "Mediatsiya to'g'risida" gi qonuni O'RQ- 482-son
3. O'zbekiston Respublikasi " Xalaro tijorat arbitraji to'g'risida" gi qonuni O'RQ-674-son
4. Online Dispute Resolution: The future of Justice (Karolina Mania 2015.10.21)
Google Schooler
5. Effectiveness of Online Mediation in Resolving Cross-Border Civil Disputes (ReserchGate)
6. E-bay dispute resolution and revolution: an investigation on a successful ODR model ([https://www.researchgate.net/publication/330181756_E-BAY DISPUTE RESOLUTION AND REVOLUTION AN INVESTIGATION ON A SUCCESSFUL ODR MODEL](https://www.researchgate.net/publication/330181756_E-BAY_DISPUTE_RESOLUTION_AND_REVOLUTION_AN_INVESTIGATION_ON_A_SUCCESSFUL_ODR_MODEL))
7. E-Arbitration and Its Role in Modern Jurisprudence. Journal of Ethics and Diversity in International Communication. (JEDIC) – OAJournals, 2024.
<https://grnjournal.us/index.php/AJPDIS/article/view/7702/7472>
8. Mediation and Online Dispute Resolution as an Innovative Form of Dispute Resolution (Journal of law 2018)
9. Goodman. P. The pros and cons of Online Dispute Resolution: An Assessment of Cyber-Mediation Websites. – Researchgate
10. <https://civilresolutionbc.ca/>
11. <https://www.sidrec.com.my/>
12. <https://www.cietac.org/en/articles/18411>
13. [https://www.researchgate.net/publication/391145363 Effectiveness of Online Mediation in Resolving Cross-Border Civil Disputes](https://www.researchgate.net/publication/391145363_Effectiveness_of_Online_Mediation_in_Resolving_Cross-Border_Civil_Disputes)
14. Effectiveness of Online mediation in Resolving Cross Border Civil Diputes (ResearchGate)

15. <https://www.researchgate.net/publication/391145363> Effectiveness of Online Mediation in Resolving Cross-Border Civil Disputes

INNOVATIVE
ACADEMY